

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «История и филология» Азиатский Международный Университет. Бухара, Узбекистан murodovadildoraarabovna@oxu.uz

Сайфутдинова Малика Садуллаевна

Студентка 1-курса факультета Филология - русского языка и литературы Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан malikasayfutdinova37@gmail.com

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим основные экологические проблемы, с которыми сталкивается Узбекистан, ухудшение состояния водных ресурсов, изменение климата, проблемы Приаралья, загрязнение воздуха и атмосферы. Основная важность экологической устойчивости. Узбекистан стремится стать лидером в области охраны природы, сохранения биоразнообразия и создания устойчивой экономики.

Ключевые слова: загрязнение воздуха, изменение климата, экологические проблемы Приаралья, изменение.

Annatatsiya: Ushbu maqolada biz O'zbekiston duch kelayotgan asosiy ekologik muammolar, suv resurslarining yomonlashuvi, iqlim o'zgarishi, Orol dengizi mintaqasi muammolari, havoning ifloslanishi va havoning ifloslanishini ko'rib chiqamiz. Ekologik barqarorlikning asosiy ahamiyati bo'lgan O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni saqlash va barqaror iqtisodiyotni yaratishda yetakchi bo'lishga intiladi.

Kalit so'zlar: havoning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi, suvning ifloslanishi, ekologiya, ekologik muammolar, Orolbo'yi muammolari, o'zgarishlar.

Annotation: In this article we will look at the main environmental problems that Uzbekistan faces, the deterioration of water resources, Climate Change, problems of the Aral Sea region, air pollution and air pollution. The main importance of environmental sustainability, Uzbekistan strives to become a leader in the field of nature conservation, conservation of biodiversity and creation of a sustainable economy.

Key words: air pollution, climate change, water pollution, ecology, environmental problems, problems of the Aral Sea region, change.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Многие экологические проблемы сегодня представляют серьезную угрозу для устойчивого развития человеческого обществ. Нарушение экологического баланса, ухудшение природных структур, ухудшение состояния биосферы. В современном мире экологические проблемы становятся все более актуальными. Узбекистан, одна из стран Центральной Азии, не исключение. С богатыми природными ресурсами и разнообразными экосистемами, Узбекистан сталкивается с рядом экологических проблем, которые требуют срочного внимания и решения. Одной из основных экологических проблем, стоящих перед Узбекистаном, является истощение водных ресурсов. Страна сильно опирается на реку Амударью и ее притоки для сельского хозяйства и питьевой воды. Распространенное использование ирригации приводит к значительному испарению воды и солевому заражению почвы. Узбекистан принимает решительные меры для справления с экологическими проблемами и стимулирует устойчивое развитие.

Узбекистан входит в топ-30 стран с повышенным водным стрессом, занимая 25 строчку рейтинга из 164 стран. По данным экспертов, дефицит пресной воды в Узбекистане к 2030 году может достигнуть 7 миллиардов кубических метров — это объём четырёх водохранилищ Чарвак. К 2050 году дефицит удвоится. В связи с климатическими и антропогенными изменениями за последние 50 лет ключевые реки страны — Сырдарья и Амударья — потеряли 20% своего объёма. Это влечёт за собой пыльные бури и засухи, которые обостряют проблему водного дефицита. На фоне растущего дефицита спрос на воду увеличивается каждый год. За последние 15 лет объём воды на одного человека в Узбекистане сократился на 48% — в 2008 году до 1,589 кубических метров в конце 2022 года. Проблема Аральского моря касается не только Узбекистана, но и сопредельных стран. Ежегодно в Амударью и Сырдарью сбрасывается 135-145 млн. тонн соли или порядка 17-20 тонн с 1 га орошаемых земель в год. Если до 1960 г. в Аральское море поступало около 45-50% среднегодового стока рек, то уже к 1990 г. приток сократился до 6-12 км³, а в засушливые годы он приближался к нулю. [3,с.96].

Изменение климата, Каждые десять лет температура воздуха в Узбекистане повышается в среднем на 0,27 градуса по Цельсию. Оценка последствий глобального и регионального изменения климата по территории Узбекистана показывает, что к 2030 году возможно увеличение среднегодовых температур на два-три градуса по северной зоне и на один градус по южной зоне, менее значительные воздействия ожидаются в

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

горных районах. Изменение климата приведет к увеличению потерь воды на 10-15 процентов за счет испарения с водной поверхности и на 10-20 процентов из-за возрастания транспирации растений, что вызовет увеличение безвозвратного потребления воды на 18 процентов с соответствующим ростом водозабора. В связи с увеличением суммы температур на 5-10 процентов и продолжительности безморозного периода на 8-15 дней изменятся агроклиматические условия возделывания сельскохозяйственных культур.

Один из ключевых подходов — это переход к использованию чистых и возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветроэнергетика. Правительство Узбекистана активно поддерживает проекты по развитию солнечных и ветровых электростанций, а также по установке солнечных батарей на жилые здания и государственные учреждения, что уменьшит зависимость от ископаемых видов энергии и улучшит качество воздуха. Сельское хозяйство, являющееся важной отраслью в Узбекистане, также занимает центральное место в планах по решению экологических проблем. Внедрение инновационных методов ирригации, таких как капельное орошение, помогут улучшить эффективность использования воды и предотвратить солевую деградацию почвы. [7,с163].

Загрязнение воздуха в столицах стран Центральной Азии стало очевидной проблемой Узбекистана, город Ташкент. В последние месяцы Ташкент неоднократно входил в число 10 самых загрязненных городов мира. Узбекистана в январе 2024 года 19 дней качество воздуха было оценено, как “вредное для здоровья” и как “умеренно” – на протяжении одного дня. Они указывают на главные факторы ухудшения экологической обстановки – это выбросы от электростанций, работающих на угле и мазуте, а также загрязнение воздуха автомобильным транспортом и сокращение зеленых насаждений из-за непрерывного строительства города.

«Еще 15 лет назад город был покрыт зеленью на 20–30%, сейчас же этот показатель сократился до 10–18%. Ведется активное градостроительство и вместо деревьев и зелени город “одевается” в бетон и асфальт», сказал Абдулахатов.[19,с125].

Сохранение биоразнообразия — это сохранение природных даров, которые важны как на местном уровне, так и с точки зрения страны и всего человечества. Однако хозяйственная выгода сохранения биоразнообразия заметно проявляется лишь при учёте его долгосрочных

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

последствий и на уровне большой страны, материка, всего земного шара и интересов их населения за длительный период, поэтому для предотвращения ущерба биоразнообразию из сиюминутных и узкокорыстных побуждений необходимо применение соответствующих как ограничительных (для нарушителей), так и поддерживающих (для сознательных граждан) законодательных, хозяйственных и просветительских мер. Иначе говоря, грамотные, своевременные и уместные усилия по сохранению биоразнообразия должны быть выгодны в моральном и материальном отношении и на всех уровнях общества (от отдельного человека, учреждения до министерства и страны в целом), а иные усилия — менее или вовсе не выгодны.

Деградация и загрязнение земельных ресурсов. Из 44,5 млн гектаров земельного фонда орошаемые площади составляют лишь 4,2 миллиона. Физическое старение оросительных и дренажных систем, отсталая техника полива, расточительное водопользование, истощающая структура посевов приводят к ухудшению мелиоративного состояния земель, прогрессирующему засолению почв, уменьшению запасов гумуса. За последние 20 лет содержание гумуса в почве снизилось на 30-50 процентов, почвы с низкой и очень низкой обеспеченностью гумусом занимают около 40 процентов всех орошаемых земель республики. Причины – несоблюдение севооборотов и, в частности, сокращение посевов люцерны, невыполнение комплекса агро-мелиоративных мероприятий, применение больших доз минеральных удобрений и пестицидов при отсутствии органических удобрений. Вследствие этого в почвах сформировались отрицательный баланс органических веществ и дисбаланс макро- и микроэлементов.

В 2002 году по сравнению с 1990 годом общая площадь засоленных земель увеличилась на 608,2 тысячи гектаров и составила 2446,4 тысячи. В целом по республике вторичному засолению подвержено около половины всех орошаемых земель, в том числе более 5 процентов – в сильной степени. Засоленные земли от общей площади орошаемых угодий составляют 65,9 процента, в том числе слабозасоленные – 33,9 процента, средnezасоленные – 19,4 процента и сильнозасоленные – 12,6 процента. В Навоийской области засоленность земель составляет 70,4 процента, в Бухарской области – 96, в Сырдарьинской – 85,7, в Хорезмской – 89,8, в Республике Каракалпакстан – 87,6 процента.

Земельные ресурсы подвергаются различным видам эрозии. Одновременно водной и ветровой эрозии подвержены 2005 тысяч

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

гектаров. Наиболее распространена дефляция почв в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Ферганской областях и Республике Каракалпакстан. В наиболее сильной степени подвержены водной эрозии земли Сурхандарьинской, Ташкентской, Наманганской и Андижанской областей – 50-60 процентов сельхозугодий. Сильному подтоплению в городах и сельских поселениях подвержено более 20 процентов территории. Только комплексное решение водных проблем даст ощутимые результаты. Думаю, Узбекистан, как и другие республики региона, взаимозависимы по водной проблеме. Поэтому нужно решать проблемы сообща – консультироваться и согласовывать свои действия по решению водных вопросов в центральноазиатском регионе. [29, с 144].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Аргунова М. В., Моргун Д. В., Плюснина Т. А. *Экология. 10–11 классы*
2. Винокурова Н.Ф. *Глобальная экология. 10–11 классы. Учебник по экологии для профильной школы*
3. Винокурова Н.Ф., Николина В.В., Смирнова В.М. *Природопользование. 10–11 классы. В пособии рассмотрены проблемы природопользования, их сущность и возможные пути решения*
4. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
5. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
6. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
7. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
8. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
9. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

10. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
11. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.
12. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
13. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
14. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>
15. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>